

AYOLLAR NUTQIDA SO‘Z QO‘LLASH ME‘YORINING BUZILISHI NATIJASIDA PRAGMATIK TO‘SIQNING YUZAGA CHIQISHI

Mirobidova Nilufar Murodjon qizi

O‘zMU O‘zbek filologiyasi fakulteti 2-kurs magistranti

nilufarmirobidova19@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ma'lumki, har qanday muloqot-aloqa kommunikativ maqsaddan (illokutiv akt) va nutqiy ta'sir qilish (perlokutiv akt)dan iborat bo'ladi. Ya'ni so'zlovchi o'z fikrini ifoda etar ekan, tinglovchi bilan kommunikativ aloqaga kirishish maqsadida bo'ladi. Yoki unga o'z nutqi orqali nutqiy ta'sir etish istagi bilan chegaralanadi. Pragmatik to'siq implikasiya ya'ni yashirin ma'no tashuvchi birliklar qatoridan o'rin egallagan. Uning implikativligi, asosan, tinglovchi uchun noma'lum bo'lishi bilan ifodalanadi. Muloqot jarayonida ma'lum omillar ta'sirida pragmatik to'siq hosil bo'ladi va bu tinglovchi ongida berilayotgan axborot ko'lamini kichraytirib, kamaytirib, xiralashtirib qo'yadi. Yoki umuman hech qanday ma'no anglatmasligi ham mumkin. Shu sababli pragmatik to'siq hodisasini implikator birlik sifatida olishimiz maqsadga muvofiqdir.

KALIT SO‘ZLAR: *pragmalingvistika, pragmatik to'siq, ayollar nutqi, lingvistik omillar, ekstralingvistik omil, so'z qo'llash me'yoring buzilishi.*

ABSTRACT

It is known that any communication consists of a communicative goal (illocutive act) and a speech effect (perlocutionary act). That is, when the speaker expresses his opinion, it is for the purpose of communicating with the listener. Or it is limited by the desire to verbally influence him through his speech. Pragmatic barrier is an implication, i.e. a hidden meaning-carrying unit. Its implication is mainly expressed by the fact that it is unknown to the listener. In the process of communication, a pragmatic barrier is formed under the influence of certain factors, and this reduces, reduces, and blurs the scope of information given in the listener's mind. Or it may not mean anything at all. Therefore, it is appropriate to take the phenomenon of pragmatic obstacle as an implicative unit.

KEY WORDS: *pragmalinguistics, pragmatic barrier, women's speech, linguistic factors, extralinguistic factor, violation of the norm of word usage.*

KIRISH

Jahon tilshunosligida soʻngi yillarda ilmiy paradigmalarning almashinuvi yuz berib, endi tilshunoslar diqqat markaziga antroposentrik paradigma chiqdi. Oʻtgan asr oxirlarida antroposentrik tilshunoslikning yoʻnalishlaridan biri sifatida pragmatolingvistika rivojlandi. Pragmatolingvistika til birliklarining nuqtaviy vaziyati, konteksti, til egalari nutq oʻzbeki haqidagi umumiy bilimlari kabi qator omillar bilan yuzaga chiqadigan imkoniyatlarini oʻrganadigan zamonaviy tilshunoslik yoʻnalishidir. Dunyo tilshunosligida tilshunoslikning bu kabi muammolari qatorida ayollar nutqini oʻrganish, ularning nutqida sodir boʻlayotgan pragmatik toʻsiqni keltirib chiqargan lingvistik va ekstralingvistik omillarini oʻrganish ham dolzarb muammolardan biridir. Insoniy va noinsoniy sabablar taʼsirida yuzaga chiquvchi pragmatik toʻsiqni oʻzbek ayollari nutqi misolida taqqoslash etish pragmatolingvistika uchun qimmatli nazariy bilimlar berishi shubhasiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Antroposentrik tilshunoslik paradigmasi yondashuvida pragmatolingvistik tadqiqotlar koʻplab uchraydi. Jahon tilshunosligi oʻtgan asrning 2-yarmidan buyon pragmatolingvistik, etnolingvistik, lingvokulturologik, kompyuter lingvistikasiga oid ilmiy asarlar yaratib kelinmoqda. Oʻzbek tilshunosligida pragmatik tadqiqotlar M.Hakimov, Sh. Safarov, D.E.Lutfullayeva, D.S.Xudoyberganova, M.Qurbonova tadqiqotlarida oʻz aksini topgan boʻlsa, jahon adabiyotida V.V.Gelgard, L.A.Kiseleva, tomonidan batafsil yoritildi. Ayollar nutqida badiiy tasvir vositalarining qoʻllanilishi T.Gʻ.Joʻrayev va S.Gʻ.Halimov hammuallifligidagi qoʻllanmada qisqacha izohlandi. Ayollar nutqining pragmatik xususiyatlari yaxlit tarzda tadqiqi qilinmagan. Pragmatik toʻsiq muammosi ham alohida ilmiy ish shaklida oʻrganilmagan.

NATIJALAR

Pragmatik toʻsiqni yuzaga keltiruvchi lisoniy omillar	
Ifodaning hosil boʻlishi bilan bogʻliq toʻsiqlar	Ifoda formasi bilan bogʻliq toʻsiqlar
<ul style="list-style-type: none"> Tez va noodatiy talaffuz ; Yozma nutqning oʻqib boʻlmaz darjada suvashganligi. 	<ul style="list-style-type: none"> Orfoepiya meʼyorlariga zid talaffuz ; Meʼyorsiz soʻz qoʻllash ; Meʼyorsiz qoʻllangan grammatik formalar va soʻz qurilmalari.

Nolisoniy omillar:

- so‘zlovchining psixologik holatlari bilan bog‘liq shaklda yuzaga chiqish ;
- so‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasida hududiy o‘ziga xoslik sabab tushunmovchilik aks etishi ;
- adresat va adresant orasidagi o‘zaro turli ijtimoiy munosabatlar ;
- nutq obykti haqida yetarli axborotga ega bo‘lmaslik ;
- xotiradagi muammolar bilan bog‘liq shakllarda pragmatik to‘siq hosil bo‘lishi.

MUHOKAMA

S. V. Vinogradov muloqotdagi qiyinchilik darajasiga qarab aloqa buzilishlarining tasnifini taqdim etadi. Ushbu tasnifga ko‘ra quyidagilar ajralib turadi: kommunikativ me‘yorning buzilishi - matnni shakllantirishda ham, xatti-harakatlarida ham kommunikativ standartlar va aloqa qoidalaridan asossiz og‘ishlar (so‘zlashuv nutqining gipertrofiyalangan kitobxonligi, salomlashishga kommunikativ reaksiyaning yo‘qligi, ommaviy). haqorat qilish va boshqalar); aloqadagi muvaffaqiyatsizliklar (tushunmovchilik yoki tushunmovchilik, oldindan aytib bo‘ladigan reaksiyaning yo‘qligi, muloqotga qiziqishning yo‘qligi) sabab bo‘ladi deb ifodalaydi.

Yuqoridagilarni ayollar nutqiga tadbib etadigan bo‘lsak, bir qancha misollar bilan ko‘rib chiqamiz. Ayollar kommunikativ muloqotda so‘z qo‘llash me‘yorini buzilishi natijasida to‘siqqa duch kelishadi. So‘zlovchi so‘zlagan so‘zning ma‘no-mazmuni, tinglovchi ongida dekodlanamaydi. Suhbat haqida to‘liq tasavvur yuzaga kelmaydi.

Ba‘zan matnda shunday so‘zlar qo‘llanadiki, ular matndan tashqarida o‘z ma‘nosida ishlatiladi, matn tarkibida esa umuman boshqa ma‘noda qo‘llanadi. Ba‘zan o‘xshatishlarda ham shunday hodisani ko‘rishimiz mumkin.

Bu yozuvchining mahoratidan, so‘zlardan uslubiy vosita sifatida foydalanganidan dalolat beradi. Masalan, Abdulhamid Cho‘lpon toy so‘zini o‘z ma‘nosidan tashqari ma‘noda mahorat bilan qo‘llaydi.

“ Ichkaridagilar ham dong qotdilar. Faqat oralarida, xuddi ko‘chadagi yosh yigitcha singari, uyqusi ochilgan, ko‘krigidagi yangi, begona va shirin hislarni anglayolmasdan hayron bo‘lgan birov bor edi. U ham ko‘kdagi oyga qarab, yerdagi “toy”ni o‘ylar va yuzlari anorday qizarardi.”

“Toy” so‘zi izohli lug‘atda¹ “otning bir yoshdan ikki yoshgacha bo‘lgan bolasi” ma‘nosida qo‘llanishi aytilgan. Ammo yozuvchi bu so‘zni qiz bolaga nisbatan mahorat

bilan qo‘llaydi. “Toy” so‘zi yosh bolalarga nisbatan erkalash ma‘nosida ham ishlatiladi. Masalan:

Uning uzoq yurtida, quyosh va gullar diyori O‘zbekistonda qolgan duogo‘y kampir onasi uni – yolg‘iz o‘g‘lini erkalar ekan, har vaqt – “Rustam toyim, Arslon toyim!” deb atamasmidi.

Yuqoridagi matnda esa qiz bolaga nisbatan ko‘kdagi oy so‘ziga qofiyadosh sifatida ushbu so‘z muallif tomonidan tablanganini ko‘rishimiz mumkin. Bu ham uslubiy vosita sifatida asar jozibadorligini oshirgan.

Pragmatik to‘siqni tadqiq etar ekanmiz, ayollar nutqidagi ba‘zi xususiyatlarni ham hisobga olishimiz kerak. Ular so‘zlarni kesatish, kinoya ma‘nolarida ko‘proq ishlatadilar. Erkakalarga nisbatan ayollarda emotsionallik kuchli yuzaga chiqadi. So‘zlar o‘z denotativ ma‘nosidan chiqib, konnotatsiya ifodalaydi. Tilshunos A.Haydarov, “Konnotatsiya til va nutq birliklari ma‘no tarkibining ajralmas qismi bo‘lib, ular ifodalagan asosiy denotativ ma‘noni to‘ldiradi va turli darajada qo‘shimcha emotsional-ekspressivlik hosil qiladi” degan fikrlar bildirgan. Ayollar nutqida ham leksik-semantik konnotatsiya ko‘p uchraydi va bu, o‘z navbatida, pragmatik to‘siq yuzaga chiqishiga ham sabab bo‘ladi.

Varaqi somsalar qilsak, oq unlardan g‘alati mantilar, chuchvaralar qilsak, boylarnikida bo‘ladigan dimlama qog‘urmalar qilsak...

Enaxon tilidan aytilgan ushbu gapda g‘alati so‘zi o‘z ma‘nosidan tashqari ko‘chma ma‘noda ishlatilgan. Hozirgi kunda G‘alati leksemasida salbiylik ottenkasi ko‘proq ma‘no tashiydi. Yuqoridagi parchada esa ijobiy m‘noda, “zo‘r”, “mazali”, “shirin” ma‘nolarida qo‘llangan. Ayollar nutqidagi bu o‘ziga xoslik ham o‘quvchi uchun, bevosita pragmatik to‘siqni yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi.

Muloqot jarayonida uzatiladigan axborot kommunikativ maqsadga erishish vositasidir. Muloqotning muvaffaqiyati ushbu maqsadga qanchalik erishilganligi bilan bog‘liq. Aloqa muvaffaqiyatiga ta‘sir qiluvchi universal xarakter xususiyatlari ham mavjud. Ma‘ruzachi va tinglovchining manfaatlari ko‘p jihatdan bir-biriga mos kelmaydi. Ma‘ruzachi uzatiladigan ma‘lumotlarning hajmini kamaytirishga intiladi, bu uning uzatilishiga imkon qadar kamroq kuch sarflaydi. Bu yerda biz iqtisod tamoyili haqida gapiramiz. Qabul qilingan xabar yuborilgan ma‘lumotlarga mos kelishi uchun tinglovchi yetarli ma‘lumot olishga qiziqadi. Xabarlarning moslik darajasi ishonchlilik deb ataladi. Ularning xususiyatlarida samaradorlik va ishonchlilik antagonistik parametrlardir. Samaradorlik qanchalik yuqori bo‘lsa, ishonchlilik shunchalik past bo‘ladi va aksincha. Muloqot ishtirokchilari o‘zlarining xabarlari etarlicha samarali va ishonchli bo‘lishini ta‘minlashga harakat qilishlari kerak.

Muvaffaqiyatli kommunikativ muloqot o‘zaro ta‘sirning kuzatuvlariga asoslanib, olimlar qoidalarni ishlab chiqadilar. Muloqot sherigini ijobiy idrok etish, bizning

fikrimizcha, kommunikativ o‘zaro ta’sir muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Muloqot jarayonida odam o‘z sherigini o‘z harakatlari bilan birga - og‘zaki yoki og‘zaki bo‘lmagan - va harakatlar orqali idrok etadi.

Quyidagi misolda ham so‘z qo‘llash bilan bog‘liq omil ta’sirida pragmatik to‘siq yuzaga chiqishini ko‘rishimiz mumkin.

- Davlati qursin, davlati!.. enaxonning kelinbibisiga rashkim keladi... davlat asar yo‘q. Ro‘zg‘orlari zo‘rg‘a o‘tadi. Qo‘zichoqday ikki bolasi bor. Eri hamisha yonida... kundosh alami yo‘q...

- Nimasini aytasiz...

“Rashk qilmoq” so‘zi hozirgi kunda hasad ma’nosidan ancha uzoqlashgan. Ko‘proq qizg‘anishma’nosida qo‘llaniladi.

- Topibsiz-a?.. Esingizga qoyilman! U qizning ta’rifini men ham eshitdim. Balo emish.

Enantiosemiya - so‘zning semantik rivojlanishi bilan bog‘liq hodisa. Bu so‘zning leksema tarkibida qarama-qarshi, antonimik ma’nolar hosil qilish qobiliyati sifatida aniqlanadi. So‘zda antonimik ma’nolarning rivojlanishi, ma’nolarning qutblanishi. Bir so‘zda ikki qarama-qarshi ma’noning yuzaga kelishidir. Masalan, chilla so‘zi — eng sovuq qirq kun va — eng issiq qirq kun ma’nolariga ega. Sovuq va issiq ma’nolari zidlangan, qishning chillasi va yozning chillasi ma’nosida bir-biriga qarama-qarshi qo‘yilgan. Leksema tarkibidagi ma’no ham ijobiy bahoga ega bo‘ladi, ham salbiy ma’noda ishlatiladi. Masalan, Abdulhamid Cho‘lpon ijodidagi ushbu parchada “balo” so‘zi enantiosemaligini ko‘rishimiz mumkin. Izohli lug‘atda ushbu so‘z ma’nosi “sinov, ofat, musibat, baxtsizlik” kabi leksik birliklar bilan ochib berilgan. Parchada esa ijobiy baho munosabatini ifoda etib kelmoqda.

Kommunikativ aloqa ko‘p qirrali, o‘ziga xos mahorat talab qiladigan murakkab jarayondir. Aloqada so‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasidagi axborot almashinuvi va uni izohlash, olingan ma’lumotlarni o‘zaro dekodlash, o‘zaro tushunish, o‘zidan kelib chiqib baho berish, empatiya, yoqtirish yoki yoqtirmaslikning namoyon bo‘lishi, munosabatlarning tabiati, e’tiqodlari, qarashlari, psixologik ta’siri kabi bir qancha faktorlarni o‘z ichiga oladi. Hayotimiz davomida suhbatdosh odamlar bilan muloqot qilishda, muloqot sohasida amaliy ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lib boramiz.

Kinoya, kesatq ayollar nutqining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri ekanligini, I bobda ko‘rib o‘tdik. Hissiy emotssional bo‘yoq ta’sirida ayollar nutqida kinoya yetakchi o‘rin egallaydi. Erkaklar va bolalar nutqidan farqli o‘laroq, ayollar, ayniqsa katta yoshli ayollarda kesatq ko‘p uchraydi. “Kecha va kunduz” romanidagi ushbu parchada ham bu holat ko‘zga tashlanadi.

- *Muncha eslik ekan bu Sul-tonxon ayang! – deb takror qildi Xadichaxon. – muncha eslik ekan!..*

Gapda “eslik” ma’nosi aynan qarama-qarshi ma’noda ishlatilgan. Akbarali mingboshining xotini Xadichaxon kundoshi Sul-tonxonning Zebi va uning dugonalarini meh-monga chaqirganini eshitib, hursand bo’ladi. Chunli mingloshining xotinbozligi ayoliga ma’lum. Kelin bo’lib tushganiga 5 oygina bo’lgan Sul-tonxon esa o’zi bilmagan holda kundosh orttirishga sababchi bo’lib qolganini bilmaydi. Shunga kesatiq ma’nosida Xadichaxon “eslik” so’zini antonimi ma’nosida qo’llaydi. Bu so’z qo’llashdagi uslubiy xatolik qizi Fazilat tomonidan nutqni to’laligicha, ochiq idrok qilishga to’sqinlik qilib, pragmatik to’siq yuzaga chiqishida sababchi bo’ladi.

XULOSA

Kommunikativ-pragmatik to’siq ayollar nutqida kuzatilishini ko’rib chiqdik. Ayollar nutqida pragmatik to’siq ko’pincha tilning orfoepik me’yorlariga amal qilmaslik, so’zlarni noto’g’ri talaffuz qilish, suhbatdosh gapining eshitilar-eshitilmas holatda bo’lishi mumkin. Leksik birliklarni noo’rin qo’llash, so’zni boshqa ma’nolarda ishlatish kabilar bilan bog’liq holda yuzaga kelib, nutq mazmunini xiralashtiradi. Ba’zan ayollarda leksik birliklardan konnotativ va denotativ ma’no-mazmunini tushunmay nutqda qo’llash, talaffuz me’yorlariga rioya qilmaslik kabilar pragmatik to’siqning yuzaga kelishiga sabab bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

KITOB-LAR

1. Madrahimov I. So’z serqirraligi va uni tasniflash asoslari. – Farg’ona, 2005.

2. Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка. Перевод с французского, М., 1955.

DISSERTATSIYA VA AVTOREFERATLAR

1. Қурбонова М. Ўзбек болалар нутқи лексикасининг социопсихолингвистик тадқиқи: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2009.

2. Hakimov M. O’zbek tilida matnning pragmatik talqini: Filol. fan. d-ri ... diss. – Toshkent, 2011.

MAQOLALAR

1. Lutfullayeva D. O’zbek tili fe’llarining pragmatik xususiyatlari // Olima ayollarning fan-texnika taraqqiyotida tutgan o’rni (Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari).

2. Б. Гавранек, Задачи литературного языка и его культура. «Пражский лингвистический кружок». Сб. статей, М., 1967.

BADIIY ADABIYOTLAR

1. Abdulhamid Cho’lpon. Kecha va Kunduz. Adabiyot uchqunlari, Toshkent, 2018-yil.

2. O’tkir Hoshimov. Dunyoning ishlari. “Sharq” nashriyot-matbaa. Toshkent, 2018-yil.